

PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALAR (PDV) VA ULARNING BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING MALAKALARINI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI

Xotamova Aziza Oltinovna

Karmana tuman 2-sonli politexnikumi o‘qituvchisi

Xayrullayeva Shohida Xayrullayevna

Karmana tuman 2-sonli politexnikumi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Pedagogik dasturiy vositalar o‘qitishning samaradorligini oshirish, interaktiv metodlarni joriy etish va o‘qituvchilarni zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga tayyorlashda muhim vosita sifatida qaraladi. Maqolada ushbu vositalarning ta’lim jarayonida qo‘llanilishi orqali o‘qituvchilarning kreativlik, analitik fikrlash va amaliy ko‘nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari ko‘rsatib berilgan.

Annotation: Pedagogical software tools are seen as an important tool to improve the effectiveness of teaching, introduce interactive techniques and prepare teachers for the use of modern technologies. The article outlines the possibilities of forming teacher’s creativity, analytical thinking and practical skills through the use of these tools in the educational process.

Kalit so‘zlar: Kompetensiya, axborot telekommunikatsiya, modellashtirish dasturlari, kompyuter simulyatorlari, mualliflik dasturlari.

Key words: Competence, Information Telecommunications, modeling programs, computer simulators, author’s programs.

Davlatimiz rahbarining 2020-yil 27-fevral, PQ–4623-sonli “Pedagogik ta’lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida Pedagogik ta’lim sohasini yanada takomillashtirish, zamonaviy bilim va pedagogik texnologiyalarni qo‘llash ko‘nikmalariga ega, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda munosib hissa qo‘shuvchi yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash uchun professional pedagog kadrlar yetkazib berish, sohaga ilg‘or ta’lim texnologiyalarini joriy qilish mamlakatimiz oliy ta’lim tizimi oldida turgan asosiy masalalar sifatida ko‘rsatib o‘tildi [1].

Shu bilan bir qatorda, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida, ta’lim tizimini rivojlantirish, jahon standartlariga javob bera oladigan

raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash bugungi kunning, muhim ayni damda dolzarb masalalaridan desak mubolag'a bo'lmaydi.

Kompetentlik tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsam, "Kompetentlikka yo'naltirilgan ta'lim (competence-based education-CBE) amerikalik tilshunos N.Xomskiy (1965-yil Massachutes universiteti) tomonidan taklif etilgan "kompetensiya" atamasining umumiy ma'nosida shakllanadi. Yevropa kengashi dasturi bo'yicha Bern shahrida bo'lib o'tgan simpoziumda (1996-yil) "kompetensiya" tushunchasi "o'quv", "kompetentlik", "qobiliyat", "mahorat" singari tushunchalar qatorida kiritilganligi ta'kidlandi" [2-3].

Pedagogik dasturiy vositalarga har xil manbalarda turlicha ta'riflar keltirilgan.

Pedagogik dasturiy vositalar(PDV) – axborot telekommunikatsiya vositalari, kompyuter texnologiyalari yordamida o'quv jarayoni(dars mashg'uloti, online o'quv kurslar, laboratoriya mashg'ulotlari, o'quv amaliyotlar)ni qisman yoki to'liq avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan didaktik vosita hisoblanadi va zamonaviy texnologiyalarning o'qitish vositasi sifatida ishlatiladi. Ularning tarkibiga: o'quv fani bo'yicha aniq didaktik maqsadlarga erishishga yo'naltirilgan dasturiy mahsulot(dasturlar majmuasi), texnik va metodik ta'minot, qo'shimcha yordamchi vositalar kiradi.

Pedagogik dasturiy vositalarni quyidagilarga ajratish mumkin:

- o'rgatuvchi dasturlar – o'quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltiradi;
- test dasturlari – egallangan bilim, malaka va ko'nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo'llaniladi;
- mashq qildirgichlar - avval o'zlashtirilgan o'quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi;
- o'qituvchi ishtirokidagi virtual o'quv muhitini shakllantiruvchi dasturlar[4].

PDV tarkibiga quyidagilar kiradi: ma'lum bir o'quv intizomini o'qitishda berilgan didaktik maqsadlarga erishishga qaratilgan dastur (dasturlar to'plami); texnik va uslubiy hujjatlar to'plami; yordamchi vositalar to'plami (majburiy emas).

I.V.Robert **o'quv maqsadlari uchun dasturiy vositani ma'lum** bir fan sohasini aks ettiradigan dastur sifatida belgilaydi, uni o'rganish texnologiyasi u yoki bu darajada amalga oshiriladi, o'quv faoliyatining har xil turlarini amalga oshirish uchun sharoitlar ta'minlanadi. Bunday ta'rif PDV uchun talablarni oshirib yuboradi, chunki modellashtirish kabi o'quv faoliyatining faqat bitta o'ziga xos turi uchun mo'ljallangan dasturlarning mavjudligi juda maqbuldir.

L.I.Doliner, R.R.Pashkova va I.I.Danilina asarlarida keltirilgan pedagogik dasturiy vositaning ta'rifiga ko'ra: "PDV – bu aniq o'quv maqsadiga erishish uchun mo'ljallangan va kompyuter dasturlarini, shuningdek ushbu dasturlarni uslubiy va didaktik qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga olgan kompleks". Ushbu ta'rifning afzalligi shundaki, u o'qitish maqsadining usullarga nisbatan ustuvorligini ta'kidlaydi.

Yuqorida keltirilgan L.I.Doliner va boshqalarning ilmiy izlanishlarida PDVdan foydalanish didaktik maqsadlariga asoslangan va namoyish, o'qitish, nazorat qilish, simulyator, modellashtirish, o'yin va yordamchi vositalardan foydalanish bilan ajralib turadi. Xuddi shu ishda PDV tasnifi talabaga xos bo'lgan boshqaruv ta'sirining tabiati bo'yicha quyidagi turlarga ajratiladi: to'liq aniqlangan PDV, qisman aniqlangan va aniqlanmagan. Ushbu boshqaruv variantlarini o'qitish usullari bilan bog'liq holda: o'quv faoliyatini dasturlash, o'quv muhitini modellashtirish va bepul o'qitish kabi tasniflashimiz mumkin.

Biz talabaning o'quv faoliyati elementlariga asoslangan PDVning quyidagi tasnifini qabul qilamiz. Bir guruhda biz to'g'ridan – to'g'ri talabalar tomonidan ishlatiladigan dasturlarni, ikkinchisida esa o'qituvchi tomonidan talabalar bilan ishlashda foydalaniladigan dasturlarni ajratib ko'rsatamiz. Birinchi guruhga quyidagilar kiradi:

- tadqiqotni modellashtirish dasturlari;
- kompyuter simulyatorlari;
- kompyuterni boshqarish dasturlari;
- ma'lumot va axborot tizimlari[5].

Pedagogik dasturiy vositalarni tayyorlashda qo'yiladigan talablar mavjud. Pedagogik dasturiy vositalarni tayyorlash texnologiyasini amalga oshirish maqsadida ularning a'anaviy vositalardan ustunligini tasdiqlovchi qator ijobiy omillar aniqlangan bo'lib, bu omillar didaktik, psixologik, iqtisodiy, fiziologik guruhlariga ajratildi. Ushbu omillarning bir nechtasiga to'xtalib o'tsak:

- didaktik talablarga: ilmiy asoslangan, ma'lumotlarning tushunarli bayoni, qat'iy va tizimli reja bilan birgalikda, uzluksizlik va yaxlitlik, izchillik, muammolilik, ko'rgazmalilik, o'quv jarayonini jonlantirish, faollashtirish, o'qitish natijalarini o'zlashtirish mustahkamliligi, muloqotning interfaolliligi, o'qitish, tarbiyalash, rivojlantirish va amaliyotning yaxlit birligi.

- Metodik talablarga : aniq o'quv fanining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, ma'lum bir faning o'ziga xosligini hisobga olish, axborotni zamonaviy metodlari o'zaro bog'liqliligi, o'zaro aloqadorliligi, turli-tumanligi, amalga oshirilishi.

-psixologik talablarga: idrok etish, tafakkur, diqqati, motivatsiya, xotira, tasavvuri, Yoshi va individual psixologik xususiyatlarini hisobga olish kiradi.

Fanlardan yaratiladigan pedagogik dasturiy vositalar quyidagi metodik talablarga javob berishi kerak:

1. Pedagogik dasturiy vositalar – o‘quv materialini taqdim etishning tushunchali, obrazli va harakatli komponentlarining o‘zaro bog‘liqligiga tayangan holda qurilishi.

2. Pedagogik dasturiy vositalar o‘quv materialini yuqori tartibli tuzilma ko‘rinishida ta‘minlashi. Fanlararo mantiqiy o‘zaro bog‘liqlikning hisobga olinishi.

3. Pedagogik dasturiy vositalarda ta‘lim oluvchiga o‘quv materialini bosqichma-bosqich o‘zlashtirganligini turli xildagi nazoratlarni amalga oshirish asosida aniqlash imkoniyatlarining yaratilishi.

Mualliflik dasturlari turlari

O‘rgatuvchi ko‘rgazmali dasturiy vositalar mualliflik dasturiy ta‘minotlari yordamida tayyorlanadi.

Mualliflik dasturiy ta‘minoti — kompyuter texnologiyalari yordamida o‘quv jarayonini qisman yoki to‘liq avtomatlashtirish uchun mo‘ljallangan dasturiy vosita hisoblanadi.

Articulate Storyline kurslar yaratish uchun mo‘ljallangan eng mashhur dasturlardan biri bo‘lib, u moslashuvchan, foydalanishda qulay va turli maqsadli kurslar yaratish uchun ishlab chiqilgan. Articulate Storyline — uch utilitli (Presenter, Quizmaker, Engage) paket, o‘rgatuvchi kurslarni, taqdimotlar, testlar va kontentning boshqa shakllarini Planshetda ko‘rish va masofali ta‘lim tizimlariga integrallanishi mumkin bo‘lgan Flash va HTML5 formatlarda yaratish imkoniyatini beradi.

Adobe Captivate— Microsoft Windows va dasturiy ta‘minotni namoyish etish, video-darslarni yozish, dastur simulyasiyasini yaratish, o‘quv taqdimotlarni yaratish va .swf formatda turli testlarni yaratish uchun qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan MacOS Xning 5 versiyalari uchun elektron ta‘limda qo‘llaniladigan elektron kurslarni yaratish va tahrirlash dasturi. Adobe Captivatedagi generasiyalangan .swfni .aviga videoxosting saytlarga konvertatsiya qilish imkoniyati mavjud. Shuningdek, Adobe Captivateni skrinkastlarni, podkastlarni tayyorlash va Microsoft PowerPoint taqdimotlarini Adobe Flash formatiga konvertatsiya qilish uchun qo‘llash mumkin.

CourseLab dasturi.

CourseLab — bu kuchli va shu bilan birga foydalanuvchiga oddiy bo‘lgan internet tizimida, masofaviy ta‘lim tizimlarida, kompakt disk yoki boshqa har qanday saqlash qurilmalarida ishlatish uchun mo‘ljallangan interaktiv ta‘lim materiallari

(elektron darsliklar) tayyorlash uchun mo'ljallangan kuchli va ishlatish oson bo'lgan dasturiy vositadir.

iSpringPro dasturi

iSpringPro dasturi .ppt, .pptx, .pps, .ppsx formatdagi fayllarni Flash (.swf) va HTML formatiga konvertatsiyalash imkoniyatini beradigan mualliflik dasturi hisoblanadi.

Dastur orqali foydalanuvchilar Flash-roliklar va You Tube-video resurslarni Power Point taqdimot slaydlariga joylashtirishlari mumkin.

Xulosa

Pedagogik dasturiy vositalar ta'lim jarayonini innovatsion usullar bilan boyitib, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy malakalarini rivojlantirishga ko'maklashadi. Ushbu vositalar ta'lim mazmunini qiziqarli va tushunarli shaklda yetkazib, o'qituvchilarning metodik salohiyatini oshiradi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'qituvchilarning kreativlik, texnik bilim va didaktik mahoratini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. Toshkent. 2020-yil 27-fevral, PQ–4623-son.

2. S.Y. Temurov. (2014). Bo'lajak matematika o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari. Fan va texnologiya. – B. 136.

3. Миронова О.А. (2013). Ключевые компетенции личности как образовательный результат российской системы образования. Мир образованияобразование в мире, (2). – С. 186–193.

4. https://prezi.com/p/qddk_b2kbopz/pedagogik-dasturiy-vositalar-haqida-tushuncha/

5. <https://studfile.net/preview/9283819/page:2/>